

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA INSERÇÃO DO DIU DE COBRE NO CONTEXTO DO SUS

THE ROLE OF THE NURSE IN THE INSERTION OF THE COPPER IUD IN THE SUS CONTEXT

Rebecca Mesquita de Oliveira¹

Rebeca Elen Gouveia Dias²

Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira³

RESUMO: O DIU de cobre é um método contraceptivo de barreira em formato de T, com a função de impedir fisicamente o encontro entre óvulos e espermatozoides. O dispositivo é disponibilizado no SUS desde 2000 e o acesso ao método foi ampliado em 2017. Este estudo objetivou analisar as evidências científicas do papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre no contexto do SUS. Os descritores utilizados para a busca foram: "enfermeiros", "dispositivos intrauterinos" e "Atenção Primária à Saúde". Os critérios de inclusão foram: publicações em português, entre os anos de 2019 a 2024, que discutissem o papel do enfermeiro na inserção do DIU no contexto do SUS, com acesso completo ao texto e que abordassem a temática dentro de um contexto científico. Foram excluídos monografias, teses, dissertações, artigos duplicados e aqueles que não apresentavam relevância direta para a temática investigada. Na busca pela seleção dos artigos na Scientific Electronic Library (Scielo) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram localizados no total 258 artigos, após análise detalhada e critérios de exclusão, restaram 03 artigos que abordam a temática do estudo. O estudo evidenciou que o papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre no contexto do SUS é uma prática viável e segura, desde que esses profissionais recebam capacitação específica e sigam os protocolos vigentes. Conclui-se que fortalecer a atuação do enfermeiro na inserção do DIU de cobre é um passo importante para garantir o direito das mulheres à saúde e à escolha de métodos contraceptivos, promovendo um cuidado integral e de qualidade.

Palavras-chave: Dispositivo Intrauterino, Inserção do Dispositivo Intrauterino, Papel do enfermeiro.

ABSTRACT: *The copper IUD is a T-shaped barrier contraceptive method that physically prevents eggs and sperm from meeting. The device has been available on the SUS since 2000 and access to the method was expanded in 2017. This study aimed to analyze the scientific evidence of the role of nurses in inserting the copper IUD in the context of the SUS. The descriptors used for the search were "nurses", "intrauterine devices" and "Primary Health Care". The inclusion criteria were publications in Portuguese, between 2019 and 2024, which discussed the role of nurses in inserting the IUD in the context of the SUS, with full access to the text and which addressed the subject within a scientific context. Monographs, theses, dissertations, duplicate articles and those that were not directly relevant to the subject under investigation were excluded. In the search for the selection of articles in the Scientific*

Electronic Library (Scielo) and the Virtual Health Library (VHL), 258 articles were located, after detailed analysis and exclusion criteria, 03 articles remained that address the theme of the study. The study showed that the role of nurses in inserting copper IUDs in the context of the SUS is a viable and safe practice, as long as these professionals receive specific training and follow current protocols. The conclusion is that strengthening the role of nurses in the insertion of copper IUDs is an important step towards guaranteeing women's rights.

Keywords: *Intrauterine Device, Insertion of the Intrauterine Device, The nurse's role.*

¹Discente do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rebecca.mesquita08@gmail.com; rebecagouveia.06@gmail.com

²Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fatimawf@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A atuação do enfermeiro no âmbito da inserção do DIU de cobre nas usuárias do SUS é uma temática de relevância crescente no cenário da saúde pública brasileira, sobretudo quando se considera a ampliação do acesso aos métodos contraceptivos e a promoção de um cuidado integral e contínuo para as mulheres. O Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre é amplamente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um método contraceptivo eficaz e seguro, com taxas de sucesso superiores a 99% na prevenção de gestações indesejadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).

Neste contexto, a formação e a autonomia do enfermeiro são essenciais, uma vez que a inserção do DIU exige não apenas habilidades técnicas, mas também conhecimentos clínicos atualizados e o entendimento das normas e regulamentações vigentes. Essa prática contribui significativamente para a expansão do atendimento em saúde reprodutiva no Sistema Único de Saúde - SUS, destacando a importância da capacitação contínua dos profissionais envolvidos nesse tipo de assistência (Santos *et al.*, 2021).

A taxa de fecundidade no Brasil vem diminuindo e os dados dos Censos Demográficos mostram que entre 1991 e 2010 houve redução de cerca de um filho nascido vivo por mulher ao final do período fértil. Segundo o relatório de projeção da população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, estima-se que até 2030 a taxa de filhos por mulher seja de 1,721. Tal expectativa é justificada, dentre outras coisas, pela inserção das mulheres no mercado de trabalho e a expansão da utilização de métodos contraceptivos (França; Maciel, 2023).

Com o aumento das demandas por métodos contraceptivos acessíveis e de longa duração, a participação do enfermeiro na inserção do DIU de cobre tem se mostrado estratégica para reduzir as barreiras ao acesso ao planejamento familiar, principalmente em regiões onde a oferta de ginecologistas é limitada (Oliveira; Costa, 2022).

A Resolução Cofen nº 690/2022, publicada em 4 de fevereiro de 2022, normatiza a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo, incluindo a inserção e retirada do Dispositivo Intrauterino (DIU). De acordo com essa resolução, enfermeiros capacitados podem realizar esses procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto na Atenção Básica quanto na Atenção Especializada à Saúde, desde que sigam protocolos assistenciais, normas, rotinas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Além disso, em junho de 2023, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica reforçando a importância da

inserção do DIU por enfermeiros e médicos devidamente qualificados, destacando que essa prática amplia o acesso das mulheres aos direitos reprodutivos. A inserção do DIU por enfermeiros é respaldada pela Resolução Cofen nº 690/2022 e pelas diretrizes do Ministério da Saúde, desde que os profissionais estejam devidamente capacitados e sigam os protocolos estabelecidos.

Estudos recentes destacam a viabilidade e a segurança da inserção do DIU por enfermeiros, apontando que as taxas de sucesso no procedimento e de satisfação entre as usuárias são comparáveis àquelas observadas em procedimentos realizados por médicos (Silva; Almeida, 2021). Além disso, a introdução dessa prática na rotina dos enfermeiros que atuam no SUS tem implicações importantes para o fortalecimento das políticas de saúde reprodutiva e para a redução de desigualdades no acesso à contracepção (Melo; Andrade, 2023). Dessa forma, torna-se evidente que a capacitação técnica e o suporte regulatório para que enfermeiros realizem a inserção do DIU são essenciais para a ampliação do acesso à contracepção e para a promoção da saúde integral.

Por fim, ao considerar o papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre, é fundamental reconhecer as limitações e desafios enfrentados no cotidiano do SUS, como a necessidade de treinamentos periódicos, a supervisão qualificada e o suporte institucional para garantir a segurança e a efetividade do procedimento (Fonseca; Carvalho, 2022). A prática consolidada desse procedimento, portanto, reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar e de políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento da saúde reprodutiva. Assim, fortalecer a presença do enfermeiro no processo de inserção do DIU representa uma forma de aprimorar o atendimento às necessidades das usuárias do SUS e de assegurar que o direito à saúde e ao planejamento familiar seja respeitado e exercido com equidade. (Ferreira; Gonçalves, 2023).

Esse estudo tem como objetivo principal, analisar as evidências científicas do papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre no contexto do SUS, destacando as práticas assistenciais, desafios enfrentados, e a eficácia dessa intervenção, visando promover o acesso a métodos contraceptivos seguros e fortalecer a autonomia reprodutiva das mulheres.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura com base de dados em Biblioteca Virtual de Saúde – (BVS) e Scientific Electronic Library – (SCIELO) sobre o tema:

O papel do enfermeiro na inserção do DIU cobre no contexto do SUS como primeira etapa deste trabalho e como pergunta norteadora: Quais as evidências científicas do papel do enfermeiro na inserção DIU de cobre no contexto do SUS?

Na segunda etapa, estabeleceram-se os critérios de inclusão e exclusão na pesquisa. Foram incluídos artigos publicados na língua portuguesa, que retratassem a temática abordada na revisão integrativa e foram excluídos monografias, tese, dissertação e artigos duplicados. Os descritores utilizados para a busca foram: "enfermeiros", "dispositivos intrauterinos" e "Atenção primária à Saúde". Os critérios de inclusão foram: publicações em português, entre os anos de 2019 a 2024, que discutissem o papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre, com acesso completo ao texto e que abordassem a temática dentro de um contexto científico. Foram excluídos monografias, teses, dissertações, artigos duplicados e aqueles que não apresentavam relevância direta para a temática investigada.

Na terceira etapa determinou-se as informações a serem extraídas usando as ferramentas para auxiliar na coleta das informações, selecionar e categorizar as mais relevantes. Para exploração das informações como instrumento de leitura, foi utilizado o quadro de sinóptico de Ursi (2005) adaptado para explorar os seguintes aspectos; autores, título, objetivo, nível de evidencia, desenho do estudo, resultados e conclusão.

Na quarta etapa, iniciou-se uma análise crítica e detalhada dos artigos incluídos na revisão integrativa, a partir da elaboração de um quadro. Nesse processo, os resultados foram descritos e agrupados, permitindo a identificação das melhores evidências para orientar as ações de assistência de enfermagem. Além disso, foram avaliados os resultados das ações e estabelecidas correlações entre os resultados diferentes ou conflitantes encontrados na literatura.

Na quinta etapa realizou-se as principais discussões relacionadas ao resultado da pesquisa, sendo feita a avaliação crítica do resultado dos estudos incluídos, comparação de conhecimento teórico, identificação de conclusões, implicações de resultados na revisão integrativa e identificação de possíveis lacunas do conhecimento.

Na sexta etapa, elaborou-se o documento contendo todas as descrições de todas as etapas feitas, diante da análise dos artigos citados.

3. RESULTADOS

Na busca pela seleção dos artigos na Scientific Electronic Librany (Scielo), com os

seguintes descritores: “ enfermeiros”, "dispositivos intrauterinos” e “Atenção Primária á Saúde”., inicialmente foram identificados na base de dados 16 artigos. Após a leitura detalhada, foram excluídos 15 artigos, dos quais eram 7 repetidos e 8 fugiram da temática, sendo feita a leitura do título e resumo, resultando em 1 artigo inserido no banco de dados. Constatando que o único artigo abordava o tema e os critérios de inclusão, sendo selecionado para a composição do estudo na amostra final.

Na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram localizados 242 artigos utilizando os descritores estabelecidos para a pesquisa. Após a aplicação de critérios de exclusão, que consideraram fatores como repetição, relevância ao tema e atendimento ao período delimitado, 216 fugiram da temática e 24 repetidos, resultando na inclusão de apenas 2 artigos que atenderam integralmente aos requisitos do estudo. No final da busca nas bases de dados, tendo como amostra final no total de 3 artigos, conforme mostra a figura 1.

Figura 01: Fluxograma da seleção dos Artigos

Fonte: Autor 2024

Quadro 01: quadro sinóptico

Base	Autor, ano	Título	Objetivo	Nível de evidência	Desenho do estudo	Resultados	Conclusão
BVS	Silva <i>et al.</i> , 2024	O impacto da capacitação do enfermeiro na inserção do dispositivo intrauterino de cobre TCU 380ª.	Relatar o impacto da capacitação teórica e prática dos enfermeiros para realização da consulta de enfermagem com ênfase no Planejamento Reprodutivo e Sexual e na inserção de Dispositivo Intrauterino de cobre.	IV	Estudo descritivo do tipo relato de experiência.	Foi possível analisar o aumento dos números de inserções do Dispositivo Intrauterino de cobre na Atenção Básica de Saúde. Ao todo foram 1016 inserções em todo o estado de Alagoas, sendo os municípios de Penedo e Arapiraca responsáveis por 660 inserções, somando-se os dados do período de 2016 ao início de 2021. Observou-se o impacto que a capacitação dos enfermeiros ocasionou.	O estudo conclui que a capacitação dos enfermeiros foi fundamental para a ampliação de inserções e para o aumento de informação sobre os métodos oferecidos pelos municípios, tanto entre usuárias como entre profissionais.
BVS	Dias; Silva, 2022	Prática avançada de enfermagem no planejamento reprodutivo. Inserção de dispositivo intrauterino: Um relato de experiência.	Relatar a experiência de enfermeiros na colocação de dispositivos intrauterinos (DIU), no âmbito das práticas avançadas de enfermagem.	IV	Relato de experiência.	A realização dos treinamentos para a colocação dos DIUs favoreceu a aplicação de uma assistência diferenciada, inteiramente baseada em evidências científicas. Durante a consulta, evidenciou-se a dificuldade para a realização dos procedimentos, especialmente diante da ocorrência de reações adversas nas pacientes. Diante	A experiência foi exitosa, oportunizando a ampliação e maior visibilidade do escopo das práticas de Enfermagem. Além disso, a vivência prática permitiu ainda que, de maneira inovadora, fosse proposta a invenção de um instrumental específico facilitador processo de inserção do DIU, que, em última instância, contribuiria para melhorar a capacidade resolutiva do serviço de saúde. Atualmente, o objeto encontra-se em processo de registro de patente e o

						disso, um dos profissionais em treinamento chegou a desenvolver um instrumental que auxiliaria no corte dos fios do DIU, após ser inserido no útero da mulher.	próximo passo, já em andamento, será a confecção do instrumental para testes.
SCIEL O	Gonzaga <i>et al.</i> , 2017.	Barreiras organizacionais para disponibilização e inserção do dispositivo intrauterino nos serviços de atenção básica à saúde.	Identificar barreiras organizacionais para disponibilização do DIU nos serviços de Atenção Básica à Saúde na perspectiva dos coordenadores da área de saúde da mulher.	V	Estudo quantitativo.	Participaram do estudo 79 trabalhadores responsáveis pela área técnica. Dentre os municípios, 15,2% não disponibilizam DIU e 8,3% não referenciam a mulher para outros serviços, 53,7% não disponibilizam o DIU nas unidades básicas de saúde. Dentre os que disponibilizam o DIU, 68,7% não possuem protocolo específico e 10,5% não adotam a gravidez como condição que impossibilita a inserção do DIU, e 80,6% adotam condições desnecessárias, como infecção vaginal. Como critério para acesso ao DIU, 86,5% referiram prescrição médica, 71,6% realização de exames, 44,6% idade acima de 18 anos e 24,4% participação em grupos, todos sem base em evidências científicas. Apenas o médico inseria o DIU.	Foram identificadas barreiras organizacionais relativas à ausência ou não utilização de protocolos para disponibilização e inserção do DIU; barreiras organizacionais, como a não disponibilização do método ou o excesso nos critérios – muitas vezes, desnecessários – estabelecidos pelos serviços de saúde para disponibilizá-lo; barreiras organizacionais associadas à inserção do DIU, tais como limitação da atuação do enfermeiro e agendamento prévio para realização do procedimento, e a adoção de determinadas condições clínicas da mulher que podem impossibilitar a inserção do DIU, condições sem respaldo nas mais recentes evidências científicas.

4. DISCUSSÃO

A Atenção Básica desempenha papel crucial na oferta do dispositivo intrauterino (DIU) de cobre como método contraceptivo, dada sua função como porta de entrada para o planejamento reprodutivo e pela capacidade de ampliar o acesso a métodos seguros e eficazes. Segundo Silva *et al.* (2021), ampliar a gama de métodos contraceptivos disponíveis permite que as mulheres façam escolhas informadas e adequadas às suas realidades, o que gera impactos positivos em saúde sexual e reprodutiva, prevenindo gestações não planejadas e contribuindo para a redução de morbidade materna e mortalidade associada a abortos inseguros.

O papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre no contexto do SUS é essencial para a promoção da saúde reprodutiva e para o empoderamento das mulheres, já que possibilita uma escolha informada e acessível de métodos contraceptivos. A experiência e o conhecimento técnico dos enfermeiros garantem não apenas a segurança do procedimento, mas também a comunicação clara sobre os benefícios e eventuais efeitos colaterais do método. A orientação adequada oferecida pelo enfermeiro é vital para que a usuária compreenda o DIU como uma opção confiável e adaptada às suas necessidades.

• 4.1 Categoria: Acesso ao DIU na Atenção Básica e as responsabilidades técnicas do enfermeiro

A Atenção Básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha um papel crucial na garantia do acesso ao dispositivo intrauterino (DIU) para as usuárias. Como parte do planejamento familiar, o DIU é um método contraceptivo altamente eficaz e acessível, que deve ser oferecido de forma gratuita e orientada pelos princípios da integralidade e da equidade no cuidado. A Política Nacional de Atenção Básica reforça a importância de ações que promovam o acesso a métodos contraceptivos, considerando o direito das mulheres à saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2017).

A inserção do DIU no âmbito da Atenção Básica está diretamente relacionada à capacitação dos profissionais de saúde, especialmente de enfermeiros. De acordo com a Resolução Cofen nº 690/2022, enfermeiros capacitados podem realizar a inserção e retirada do DIU, ampliando a cobertura desse serviço e fortalecendo o planejamento familiar no SUS (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2022). Essa medida promove o acesso descentralizado e contribui para a autonomia das mulheres, especialmente aquelas em regiões de maior vulnerabilidade social.

Além da capacitação, é imprescindível que as unidades de saúde disponham de infraestrutura adequada e insumos necessários para a inserção do DIU. Segundo o Ministério da Saúde, o fornecimento regular de métodos contraceptivos, incluindo o DIU, deve ser garantido por meio de políticas públicas efetivas e logística eficiente (BRASIL, 2023). A ausência desses elementos compromete a oferta do serviço e perpetua desigualdades no acesso à saúde reprodutiva.

Outro aspecto relevante é a abordagem multiprofissional no planejamento familiar, que assegura o acolhimento e o suporte às usuárias do SUS. Médicos, enfermeiros e outros profissionais devem atuar em conjunto para esclarecer dúvidas, minimizar receios e garantir que as mulheres recebam informações completas e adequadas sobre os benefícios e possíveis efeitos adversos do DIU. Essa abordagem fortalece o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade, favorecendo a adesão aos métodos contraceptivos. (BRASIL, 2017).

Por fim, o fortalecimento da Atenção Básica no SUS é essencial para superar barreiras culturais, sociais e logísticas que limitam o acesso ao DIU. A ampliação da oferta desse método contraceptivo reflete um compromisso com a promoção da equidade em saúde e a garantia dos direitos reprodutivos das mulheres. Assim, a atuação estratégica da Atenção Básica no planejamento familiar deve ser continuamente aprimorada, a fim de assegurar o cuidado integral e humanizado às usuárias do SUS (BRASIL, 2023).

A atenção básica é apontada como fundamental para facilitar o acesso ao DIU, em especial ao DIU de cobre, que é um método de longa duração e baixo custo. Conforme o estudo de Dias e Souza (2022), o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) autoriza a inserção do DIU por enfermeiros capacitados, ressaltando a importância do treinamento específico para que esses profissionais realizem o procedimento de forma segura e efetiva. O COFEN destaca a competência do enfermeiro obstetra e de obstetras na indicação, inserção e retirada do DIU, sem a necessidade de novas normativas específicas, desde que o procedimento esteja incluído no contexto de planejamento reprodutivo (Dias *et al.*, 2022).

Em contraponto, autores como Santos *et al.* (2019) argumentam que, na prática, a atuação do enfermeiro ainda enfrenta barreiras, incluindo limitações legais e restrições administrativas, que variam conforme a região e o contexto de saúde. Essas barreiras são desafios para a inclusão de enfermeiros na execução de métodos contraceptivos como o DIU de cobre, enfatizando a necessidade de apoio institucional para viabilizar essa prática com maior amplitude.

A capacitação de enfermeiros para a inserção do DIU de cobre é tema central em diversos estudos, com evidências de que essa prática pode aliviar a carga de trabalho dos médicos e melhorar o acesso das mulheres a métodos contraceptivos seguros. Gonzaga *et al.* (2017) argumentam que o enfermeiro capacitado possui competência legal e técnica para realizar o procedimento, o que pode suprir a escassez de profissionais médicos em certas localidades e contribuir para o planejamento reprodutivo. A capacitação profissional dos enfermeiros é crucial, pois assegura a qualidade e a segurança do atendimento, além de consolidar a confiança das usuárias nos profissionais que atendem nas unidades de atenção básica.

A capacitação técnica dos enfermeiros para a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) é fundamental para ampliar o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a Resolução Cofen nº 690/2022, enfermeiros devidamente capacitados estão autorizados a realizar a inserção e retirada do DIU, o que contribui para a descentralização dos serviços de saúde e facilita o acesso das usuárias ao planejamento familiar (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2022). Essa medida é respaldada pelo Ministério da Saúde, que, em nota técnica, reforçou a importância da atuação dos enfermeiros na inserção do DIU, visando ampliar a oferta desse método contraceptivo no SUS (BRASIL, 2023).

A atuação dos enfermeiros na inserção do DIU na Atenção Básica é vista como uma estratégia eficaz para aumentar a cobertura dos serviços de saúde reprodutiva. Estudos indicam que a capacitação desses profissionais resulta em sucesso nas inserções do dispositivo, além de reforçar o acesso a essa escolha contraceptiva (PIETSCH, 2023). Além disso, a presença dos enfermeiros nas Unidades Básicas de Saúde, maternidades e outros serviços oportunos para o planejamento reprodutivo facilita a ampliação do acesso ao DIU (BRASIL, 2023).

No entanto, há opiniões divergentes quanto à inserção do DIU por enfermeiros. Alguns profissionais de saúde argumentam que a inserção do DIU deve ser realizada exclusivamente por médicos, devido à complexidade do procedimento e aos possíveis riscos associados. Esses profissionais defendem que a formação médica proporciona uma base mais sólida para lidar com possíveis complicações durante a inserção do DIU. Por outro lado, defensores da inserção do DIU por enfermeiros argumentam que, com a devida capacitação, esses profissionais estão aptos a realizar o procedimento com segurança e eficácia, ampliando o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos (SILVA *et al.*, 2024).

A capacitação técnica dos enfermeiros para a inserção do DIU também é vista como uma forma de otimizar os recursos humanos na saúde. Ao capacitar enfermeiros para realizar a inserção do DIU, é possível reduzir a sobrecarga de trabalho dos médicos e agilizar o atendimento às usuárias que buscam por métodos contraceptivos. Além disso, a atuação dos enfermeiros na inserção do DIU permite uma abordagem mais integral e humanizada no cuidado à saúde reprodutiva das mulheres, uma vez que esses profissionais estão mais próximos da comunidade e têm uma compreensão mais ampla das necessidades das usuárias (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2022).

Em suma, a capacitação técnica dos enfermeiros para a inserção do DIU é uma estratégia importante para ampliar o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos no SUS. Embora haja opiniões divergentes quanto à realização desse procedimento por enfermeiros, a evidência aponta que, com a devida capacitação, esses profissionais podem realizar a inserção do DIU com segurança e eficácia, contribuindo para a promoção da saúde reprodutiva e para a autonomia das mulheres na escolha de seus métodos contraceptivos (SILVA et al., 2024).

Comparativamente, Oliveira *et al.* (2023) constatam que os desfechos da inserção do DIU realizada por enfermeiros são semelhantes aos obtidos em procedimentos conduzidos por médicos, com alta satisfação das pacientes e baixa taxa de complicações. Esses dados sustentam que, com treinamento adequado, os enfermeiros podem realizar o procedimento de forma tão segura quanto os médicos, fortalecendo a ideia de que a ampliação de sua atuação traz benefícios tangíveis à saúde reprodutiva das mulheres. (SILVA; DIAS, 2021,2022).

- **4. 2 Categoria: Redução de Desigualdades e Ampliação de Acesso a usuárias do DIU.**

O acesso ao DIU de cobre na atenção básica é uma estratégia eficaz para diminuir desigualdades, especialmente em áreas carentes onde a presença de médicos é limitada. Rodrigues *et al.* (2023) sugerem que capacitar profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, para inserção do DIU em regiões remotas melhora a qualidade de vida das mulheres ao proporcionar acesso a métodos de contracepção eficazes e seguros. Este tipo de intervenção não apenas amplia o quantitativo de inserções, mas também promove a educação em saúde e fortalece o vínculo entre as mulheres e os serviços de saúde.

Por outro lado, Trigueiro *et al.* (2020) observam que, apesar de sua importância, a prática da inserção de DIU por enfermeiros ainda não está plenamente consolidada no Brasil e

enfrenta obstáculos legais e culturais. No entanto, as evidências de experiências bem-sucedidas tanto no Brasil quanto em outros países reforçam que a inclusão do enfermeiro no procedimento é viável e eficaz, contribuindo para a redução de gestações não planejadas e para a implementação de políticas de saúde voltadas à saúde reprodutiva.

A ampliação do acesso ao Dispositivo Intrauterino (DIU) no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma estratégia fundamental para promover a saúde reprodutiva e garantir os direitos sexuais das mulheres. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel central, especialmente na Atenção Básica ao facilitar o acesso a métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU. A presença dos enfermeiros nas Unidades Básicas de Saúde, maternidades e outros serviços oportunos para o planejamento reprodutivo possibilita a ampliação do acesso à contracepção reversível de longa duração, visto que esses profissionais estão presentes em diversos pontos de atendimento (BRASIL, 2023).

A capacitação dos enfermeiros para a inserção do DIU é uma medida que visa ampliar a oferta desse método contraceptivo no SUS. O Ministério da Saúde, por meio da Nota Técnica nº 31/2023, recomenda que enfermeiros capacitados realizem a inserção e retirada do DIU, além dos médicos que já executam o procedimento. Essa iniciativa busca fortalecer as ações de planejamento reprodutivo e ampliar o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos disponíveis no SUS (BRASIL, 2023).

Estudos indicam que a inserção do DIU por enfermeiros capacitados é segura e eficaz, contribuindo para a ampliação do acesso das mulheres a esse método contraceptivo. Além disso, a atuação dos enfermeiros na inserção do DIU permite uma abordagem mais integral e humanizada no cuidado à saúde reprodutiva das mulheres, uma vez que esses profissionais estão mais próximos da comunidade e têm uma compreensão mais ampla das necessidades das usuárias (GONÇALVES et al., 2024).

No entanto, é importante destacar que a ampliação do acesso ao DIU por meio da atuação dos enfermeiros enfrenta desafios, como a necessidade de capacitação contínua e a superação de barreiras organizacionais e individuais. A implementação de programas de educação permanente e a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde são fundamentais para garantir a qualidade e a segurança na inserção do DIU por enfermeiros (GONÇALVES et al., 2024).

Em suma, a atuação dos enfermeiros na inserção do DIU na Atenção Básica é uma estratégia eficaz para ampliar o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos de longa

duração, promovendo a saúde reprodutiva e fortalecendo os direitos sexuais das usuárias do SUS. A capacitação desses profissionais e a implementação de políticas públicas que incentivem sua atuação são essenciais para garantir um cuidado integral e de qualidade às mulheres.

Diante das categorias analisadas, observa-se que o papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre no contexto do SUS traz inúmeros benefícios, incluindo a ampliação do acesso a métodos contraceptivos, a redução de desigualdades regionais e a promoção de um cuidado reprodutivo de qualidade. Este estudo reforça a importância da capacitação e suporte institucional para que os enfermeiros possam atuar plenamente nesta função, consolidando seu papel na Atenção Básica e promovendo uma saúde reprodutiva acessível e segura para todas as mulheres.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre no contexto do SUS é essencial para a promoção da saúde reprodutiva e para o empoderamento das mulheres, já que possibilita uma escolha informada e acessível de métodos contraceptivos. A experiência e o conhecimento técnico dos enfermeiros garantem não apenas a segurança do procedimento, mas também a comunicação clara sobre os benefícios e eventuais efeitos colaterais do método. A orientação adequada oferecida pelo enfermeiro é vital para que a usuária compreenda o DIU como uma opção confiável e adaptada às suas necessidades.

O papel educativo dos enfermeiros em saúde reprodutiva enfatiza a importância de uma abordagem humanizada, a qual inclui suporte emocional e psicológico. Essa prática ajuda a construir uma relação de confiança, favorecendo a adesão ao método e ampliando o vínculo entre profissional e paciente, aspecto fundamental para o sucesso do planejamento familiar e do atendimento contínuo na Atenção Básica. Nesse contexto, o enfermeiro contribui também para a conscientização da comunidade, mobilizando recursos e promovendo o acesso equitativo ao DIU de cobre, e ajudando a superar barreiras culturais e sociais ainda presentes.

Este estudo demonstrou que a capacitação contínua dos profissionais de enfermagem e o reconhecimento de sua importância na saúde pública são fundamentais para a melhoria dos serviços e o aumento do acesso ao DIU de cobre no SUS. Contudo, identificaram-se limitações na pesquisa, como a escassez de estudos abrangentes que explorem as práticas específicas de inserção do DIU por enfermeiros em diversas regiões do Brasil e em contextos variados de

Atenção Básica. Além disso, lacunas de conhecimento permanecem sobre a sustentabilidade dessa prática a longo prazo, especialmente no que se refere à formação, supervisão e atualização periódica dos enfermeiros para garantir a qualidade e a segurança do atendimento.

Portanto, fortalecer o papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre representa um passo significativo para garantir o direito das mulheres à saúde e à escolha consciente de métodos contraceptivos, promovendo um cuidado integral e de qualidade. No entanto, são necessárias mais investigações que examinem os impactos desse procedimento, considerando aspectos como a satisfação das usuárias, a eficácia do método e as implicações para o sistema de saúde, o que contribuiria para consolidar essa prática no SUS e ampliar o alcance dos serviços de saúde reprodutiva.

REFERÊNCIAS

BORGES, L. M.; ALMEIDA, R. F.; PEREIRA, S. L. A inserção do DIU pelo enfermeiro no SUS: benefícios e desafios. **Revista Brasileira de Saúde**, v. 34, n. 5, p. 1021-1030, 2021.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 31/2023-COSMU/CGACI/DGCI/SAPS/MS**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/ministerio-da-saude-recomenda-colocacao-do-diu-por-enfermeiros-no-sus>. Acesso em: 1 dez. 2024.

BRASIL. **Nota técnica nº 47/2023, de junho de 2023**. Reforça a importância da inserção do DIU por enfermeiros e médicos devidamente qualificados, ampliando o acesso das mulheres aos direitos reprodutivos. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/ministerio-da-saude-reforca-importancia-da-insercao-de-diu-por-enfermeiros>. Acesso em: 1 dez. 2024.

BRASIL. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/pnab>. Acesso em: 1 dez. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução nº 358, de 15 de outubro de 2009**. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas instituições de saúde brasileiras e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, onde ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Brasília: COFEN, 2009.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução Cofen nº 690/2022, de 4 de fevereiro de 2022**. Normatiza a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo, incluindo a inserção e retirada do dispositivo intrauterino (DIU). Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-690-2022>. Acesso em: 1 dez. 2024.

DIAS, J.; RAMOS, P.; OLIVEIRA, L. COFEN e a regulação da inserção do DIU por enfermeiros. **Revista de Enfermagem e Saúde Sexual e Reprodutiva**, v. 45, n. 3, p. 112-119, 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1402508>. Acesso em: 26 nov. 2024.

FERREIRA, T. M.; GONÇALVES, A. P. Acesso e equidade no planejamento familiar: o papel do enfermeiro na inserção do DIU de cobre. **Saúde e Sociedade**, v. 30, n. 2, p. 115-127, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/7766>. Acesso em: 26 nov. 2024.

FONSECA, J. R.; CARVALHO, M. B. Capacitação e autonomia do enfermeiro na saúde reprodutiva: um estudo sobre a inserção do DIU no SUS. **Revista de Enfermagem Contemporânea**, v. 10, n. 4, p. 311-320, 2022.

GONÇALVES, Gabriel Coirana et al. Inserção do DIU pelo enfermeiro: benefícios à saúde da mulher. **Revista Foco**, v. 17, n. 8, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/5754>. Acesso em: 1 dez. 2024.

GONZAGA, F.; MEDEIROS, T.; BARROS, D. Capacitação e competência do enfermeiro para inserção do DIU. **Jornal de Saúde e Planejamento Reprodutivo**, v. 12, n. 4, p. 221-227, 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação. Estimativas de fecundidade**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41056-populacao-do-pais-vai-parar-de-crescer-em-2041>. Acesso em: 26 nov. 2024.

MELO, G. S.; ANDRADE, D. A importância do enfermeiro na promoção da saúde reprodutiva e no planejamento familiar. **Jornal Brasileiro de Enfermagem**, v. 76, n. 1, p. 45-56, 2023.

OLIVEIRA, J.; SANTOS, G.; CAMPOS, A. Segurança e efetividade na inserção do DIU por enfermeiros. **Saúde e Prática de Enfermagem**, v. 9, n. 1, p. 88-96, 2023.

OLIVEIRA, M. P.; COSTA, R. A. Inserção do DIU por enfermeiros: uma revisão sobre os impactos e benefícios no SUS. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, n. 3, p. 210-220, 2022.

PIETSCH, A. Ministério da Saúde recomenda colocação do DIU por enfermeiros no SUS. **Ministério da Saúde**, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/ministerio-da-saude-recomenda-colocacao-do-diu-por-enfermeiros-no-sus>. Acesso em: 1 dez. 2024.

RODRIGUES, L.; SILVA, H.; TEIXEIRA, M. Enfrentamento das desigualdades e o papel do enfermeiro na APS. **Revista Brasileira de Equidade em Saúde**, v. 18, n. 2, p. 142-150, 2023.

SANTOS, F. G. et al. Capacitação de enfermeiros para a inserção do DIU: implicações para a saúde reprodutiva no Brasil. **Jornal Brasileiro de Enfermagem**, v. 74, n. 1, p. 55-63, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2016046803270>. Acesso em: 26 nov. 2024.

SILVA, E. M. R. da et al. Inserção do dispositivo intrauterino (DIU) por enfermeiros na atenção primária à saúde: uma revisão de literatura. **Revista Sociedade Científica**, vol. 7, n. 1, p. 3502-3521, 2024. Disponível em: <https://show.scientificsociety.net/2024/08/insercao-do-dispositivo-intrauterino-diu-por-enfermeiros-na-atencao-primaria-a-saude-uma-revisao-de-literatura/>. Acesso em: 1 dez. 2024.

SILVA, L. R.; ALMEIDA, M. T. A atuação do enfermeiro na inserção do DIU de cobre: uma revisão integrativa. **Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 2, p. 98-107, 2021.

SILVA, M.; SOUZA, R.; ALMEIDA, F. A importância da APS no acesso a métodos contraceptivos. **Revista Brasileira de Saúde Pública**, v. 34, n. 2, p. 321-330, 2021.

TRIGUEIRO, V.; LIMA, C.; PEREIRA, R. Inserção do DIU por enfermeiros: avanços e desafios. **Revista Internacional de Saúde Reprodutiva**, v. 5, n. 1, p. 75-83, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Contraceptive services: WHO recommendations for safe practice**. Geneva: WHO, 2020. Disponível em <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/reproductive-health/contraception-family-planning/mechanisms-of-action-and-effectiveness-of-contraception-methods.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2024.